

SAMARQANDDA JADIDCHILIK HARAKATI VA MAHMUDXO‘JA BEHBUDIYNING FAOLIYATI

Axmedov Gulmamat Nurmamatovich
Mahmudxo‘ja Behbudiy uy-muzeyi mudiri
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553111>

Mahmudxo‘ja Behbudiy
(1875-1919)

Bugungi kunda jadidchilik harakatini chuqur o‘rganish, o‘sha davrda ijod qilgan va faoliyat yuritgan ziyolilar, taraqqiyparvarlarning ezgu maqsadlarini keng targ‘ib qilish davlatimizning doimiy diqqat e‘tiborida bo‘lib kelmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2025-yil 3-yanvarda elon qilingan “Turkistonda jadidchilik harakatining asoschisi, atoqli adib va jamoat arbobi, noshir va pedagog Mahmudxo‘ja Behbudiy tavalludining 150 yilligini keng nishonlash to‘g‘risida” gi qarori ham jadid namoyondalariga bo‘lgan etiborining davomidir.

Ko‘rinib turibdiki, jadidchilik harakati va uning mohiyati bugungi kun uchun ham dolzarb va ahamiyatlidir. Yurtboshimiz tomonidan 2020-yil 30-sentyabrda imzolangan “Ma‘rifatparvar jadidchilik harakati namoyandalarini mukofotlash to‘g‘risida”gi Farmonda ham jadidlar faoliyati yana bir bor e‘tirof etilgan edi. XX asr boshlarida o‘zining ma‘rifatparvarlik faoliyati va fidokorona xizmatlari bilan milliy ta‘lim-tarbiya tizimini yaratish hamda yurtimiz istiqloli, xalqimizning ozodligi va erkinligi, kelajak avlodlarning obod va farovon hayotini ta‘minlashga qo‘shgan beqiyos hissasi uchun Abdulla Avloniy, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Munavvar qori Abdurashidxonovlar “Buyuk xizmatlari uchun” ordeni bilan mukofotlanishdi. Shu asosda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 13-apreldagi 206-sonli Qarori bilan Samarqand davlat muzey-qo‘riqxonasi filiali sifatida Samarqand shahridagi Mir Said Baraka ko‘chasi 47-uyda Mahmudxo‘ja Behbudiy uy-muzeyi 2021-yil 18-oktabrdan rasman o‘z faoliyatini boshladi. “Yangi O‘zbekiston poydevorini qurish jadidlarning boy ilmiy merosini anglashdan boshlanadi” deganlaridik Bu muzey bugungi kunda yurtimiz xalqiga, yoshlariga, pedagoglariga, va ziyo izlagan qalblar uchun o‘z ilmiy ziyo nurini taratib kelmoqda.

Jadidchilik harakati XIX asrning oxiri XX asr boshlarida Turkiston, Kavkaz, Qrim va Tataristonda yuzaga kela boshladi. Bir qator ma’rifatli shaxslar tomonidan yangi siyosiy va ijtimoiy g’oyalarning ilgari surilishi jadidchilik harakatiga asos soldi. “Jadid” so’zi arab tilidan olingan bo’lib, yangi degan ma’noni anglatadi. Shu jihatdan, ushbu davrda boshlangan yangi siyosiy, ma’rifiy hamda ijtimoiy jarayonlar jadidchilik yoki taraqqiyparvarlar harakati deya nomlandi. Bu harakatning asoschilaridan biri qrimlik Ismoilbek Gaspirinskiy edi.

Jadidchilik harakati keyinchalik mintaqaning boshqa hududlarida ham keng yoyila boshlaydi. Xususan, Turkiston mintaqasidagi XIX asr oxiri XX asr boshlaridagi jarayonlarda jadidchilik harakati muhim ahamiyat kasb etib, ular tomonidan qator ilg’or g’oyalar ilgari surildi. O’sha vaqtda Turkiston aholisining moddiy ahvoli og’ir bo’lib, xalq orasida savodsizlik, diniy mutaasiblik keng tarqalgan edi. Jadidlar ilgari surgan g’oyalarga ko’ra, xalqni g’aflat uyqusidan uyg’otishning yagona yo’li ularni ma’rifatli qilish edi. Bu yo’lda yangicha tuzum va tartibotlarni joriy etish, yangi usul maktablarini ochish hamda insonlarni jahondagi ilg’or tajribalardan voqif qilish lozim edi. Shu bois, jadidchilik harakati mohiyat va mazmuniga ko’ra millat, jamiyat tafakkurini yangi bosqichga olib chiqishdan iborat bo’lgan. [2, B.321].

Jadidchilik harakatining yuzaga kelishi va rivojlanish bosqichlarini tahlil qilish uchun, o’sha davrdagi tarixiy jarayonlarga to’xtalish maqsadga muvofiq. XIX asrning oxirlarida Turkiston chor Rossiyasi tomonidan bosib olingandan so’ng, xonlik davridagi tartibotlarni bekor qila boshladi. O’lkada temir yo’l qurilishi, dastlabki sanoat korxonalarining bunyod etilishi, rus olimlari tomonidan O’rta Osiyoga olib kelingan yangi ilmiy g’oyalar va bilimlar natijasida Turkiston taraqqiyotdan ancha orqada qolib ketgani ma’lum bo’la boshladi. Xonliklar davridagi monarxiya tuzumi sabab o’lkada hali hanuz o’rta asrlarga xos hayot tarzi hukm surar edi. Mazkur omillar yurt ziyolilari, taraqqiyparvarlarining fikrini uyg’otdi. Jadidchilik harakatining Turkistondagi yirik namoyandalari sifatida Mahmudxo’ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Fitrat, Cho’lpon, Ashurali Zohiriy, Is’hoqxon Ibrat, Fayzullo Xo’jaev, Abdulvohid Burxonov va boshqalarni alohida ta’kidlash mumkin. Ular milliy uyg’onish harakatining boshida bo’ldilar.

“Jadidchilik mohiyat e’tibori bilan avvalo siyosiy harakat edi. Uning shakllanish va mag’lubiyatga uchrash davrlari bo’lib, ularni shartli ravishda to’trga bo’lish mumkin. Turkiston, Buxoro va Xiva hududida bu davrlar 1895-1905; 1906-1916; 1917-1920; 1921-1929-yillarni o’z ichiga oladi”[3, –B.519].

Samarqandda ham jadidchilik harakati keng yoyilib, taraqqiyparvarlarning bir qator yetuk namoyandalari yetishib chiqdi. Samarqand jadidlarining eng ko’zga ko’ringan vakili shubhasiz Mahmudxo’ja Behbudiy hisoblanadi. “Turkistondagi jadidchilik harakatining taniqli namoyandasi Mahmudxo’ja Behbudiy (1875–1919) nafaqat mashhur dramaturg va publitsist, jamoat arbobi va mashhur ulamo bo’lishidan tashqari u o’z davrining yirik olimi, noshir va matbuotchi hamda sayohatchisi sifatida o’zidan chuqur iz qoldirdi”[4, –B.37].

Mahmudxo‘ja Behbudiy 1875-yil 19-yanvarda Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog‘ida, ruhoniylar oilasida dunyoga kelgan. Otasi Behbudxo‘ja Solihxo‘ja o‘g‘li turkistonlik, Ahmad Yassaviyning avlodlaridan, ona tomonidan bobosi Niyozxo‘ja urganchlik bo‘lib, amir Shohmurod zamonida (1785— 1800) Samarqandga kelib qolgan. 1894 yilda otasi, imom-xatiblik bilan shug‘ullanib kelgan Behbudxo‘ja vafot etadi. Yosh Mahmudxo‘ja tog‘asi qozi Muhammad Siddiq tarbiyasi va qaramog‘ida o‘tib voyaga yetadi. Arab sarfu nahvini kichik tog‘asi Mulla Odildan o‘rganadi.

Jadidlar Turkistonni qoloqlik, savodsizlik botqog‘idan olib chiqishning eng muhim omili sifatida xalqni savodli, ma‘rifatli qilish ekanligini tushunishgan edi. Shu bois, ular tomonidan yangi usuldagi maktablar tashkil qilindi. Mazkur maktablar o‘sha davrning ilg‘or kishilari, o‘ziga to‘q boylar tomonidan moddiy va tashkiliy jihatdan qo‘llab-quvvatlandi. Shunday maktablardan biri dastlab 1898 yili Qo‘qonda Salohiddin domla, 1899 yili eski Toshkentda Munavvar Qori, Andijonda Shamsiddin domla tomonidan tashkil etildi. 1900 yili Buxoroda Jo‘raboy qori tomonidan yangi usuldagi maktablar tashkil etildi. Mahmudxo‘ja Behbudiy nafaqat yangi usul maktablarini tashkil qilish balki, ularni zamonaviy darsliklar, dunyoviy ilmlar bilan ham ta‘minlash ishiga bosh-qosh bo‘ldi. O‘zi ham qator darslik va risolalar yaratdi.

1903-yilda Samarqand atrofidagi Halvoyi mahallasida Saidahmat Siddiqiyning, 1901-yilda Rajabamin mahallasida Abduqodir Shakuriyning yangi usul maktablari aynan Mahmudxo‘ja Behbudiy hamrohligida ochildi. *(Bu maktablar hozirgacha saqlanib qolgan)* Bundan tashqari eski Jomboy qismida va Kattaqo‘rg‘on, Chelak tumanlarida ham shunday jadid maktablarini ochgan. Behbudiy maktablar uchun “Risolai asbobi savod”, “Risolai jug‘rofiyai umroniy”, “Kitob ul-atfol”, “Amaliyoti Islom”, “Tarixi Islom” kabi darslik va risolalar yozadi[6, –B.11].

Behbudiy jadidlarning yetakchisi, qolaversa, mintaqada taraqqiyparvarlik harakatining asosiy shaxslaridan biri sifatida Samarqand shahrida turli yig‘in, kecha va mashvaratlarni tashkil qilgan. Bu kabi yig‘ilishlarga turli shaharlardagi taraqqiyparvarlar ham taklif etilgan. Buxorolik mashhur ma‘rifatparvar Sadridin Ayniyning Mahmudxo‘ja Behbudiy haqidagi xotiralarida quyidagilar eslanadi: “1908 yilda dars sheriklarimizdan bo‘lg‘on Mirzo Abdulvohid bilan

Buxorodan Samarqandg‘a kelgan edik. Ushbu sayohatimizda mulla Abdulqodir Shakuriy, mulla Ismatullo Rahmatullozoda va bir qancha Samarqand ma‘rifatparvarlari oqshom majlisi uchun bizni bir yerga chaqirg‘on edilar”[7, –B. 238].

S.Ayniyning qo‘shimcha qilishcha, bu uning Behbudiy bilan birinchi bor uchrashuvi edi. S.Ayniy birinchi uchrashuvdan so‘ng Behbudiyga ta‘rif berar ekan, shunday xotirlaydi: “Bu kecha Mahmudxo‘ja, ko‘pincha fanniy masalalardan so‘z chiqarib, yerdan, ko‘kdan, oydan, yulduzdan, qisqasi, ul vaqtg‘acha biz eshitmagan narsalardan ko‘pgina so‘yladi”[7, –B. 238].

Behbudiy Turkistonda milliy matbuot rivojiga ham ulkan hissa qo‘shdi. Uning noshirlik faoliyati ham diqqatga sazovor. O‘zi va boshqa taraqqiyparvarlarning ma‘rifatparvarlik g‘oyalarini keng targ‘ib qilishning muhim vositasi sifatida Behbudiy tashabbusi bilan gazeta va jurnallar faoliyat ko‘rsata boshlaydi. Uning sa‘y-harakatlari va muharrirligida 1913-yil aprel oyidan boshlab “Samarqand” gazetasi chiqarila boshlaydi. Ushbu gazetada o‘sha davrning dolzarb ijtimoiy-siyosiy masalalariga e‘tibor qaratiladi. Jumladan, gazetaning 1913-yil 30-iyuldagi sonida turkistonlik yoshlarning og‘ir ijtimoiy holati, bolalarni maktabda o‘qitishning ahamiyati haqida to‘xtaladi: “Boshqa millatning yosh bolalari maktabda, lekin bizniki hammolikda va gadoylikda. Boshqa millat ulamosig‘a tobe ekan, bizni ulamo bil‘aks avomg‘a tobedur. Buning oxiri xarobdur. Yigirma, o‘ttuz sana so‘ngra yana yomonroq bo‘lur, musulmonchilik ilm va adab ila qoim, millat axloq, fazl va hunar ila boqiy qolur”[8].

Bundan tashqari, Buhbudiyning bevosita ishtiroki va tashabbusi bilan 1917 yil 16 apreldan boshlab “Hurriyat”, 1918-yildan 1922-yilgacha “Mehnatkashlar tovushi gazetalari nashr etilib, unda mustaqillik, insonlarni ilm olishga, zamonaviy fikrlashga da‘vat etuvchi maqolalari chop qilinadi.

Behbudiyning noshirlik faoliyati haqida to‘xtalganda, “Oyina” jurnalini ham ta‘kidlash o‘rinli. 1913-yil 20-avgustdan chiqq boshlagan jurnalda milliy birdamlik, turkiy xalqlarning hamjihatligi kabi masalalarga urg‘u beriladi. “Oyina” jurnalida millat va uning haq-huquqiy, tarixi, til va adabiyoti masalalari, dunyodagi ahvolga doir qiziqarli maqola va bahs-munozaralar berib borilgan. Ayniqsa, Behbudiyning millat taraqqiyotida xorijiy tillarni o‘rganishning ahamiyati haqidagi fikrlari diqqatga sazovor. Alloma xorijiy tillarni o‘rganish zamonning zaruriyati ekanligini ta‘kidlab, uni diniy tomondan ham asoslashga harakat qiladi: “Yana bir til va xat borki, butun olam bir-birila aning ila so‘ylaydur. Ul Faranse tili xatidur. G‘ayridinning ilm va xatini o‘rganmoq shariatga durustdur. Hadisi sharifdan ma‘lum bo‘ladurki, janob payg‘ambar o‘z sahobalaridan Zayd bin Sobit(g‘a) yahudiy xatini o‘qub-o‘rganmoqg‘a buyurgan ekanlar. Va ul janob amri hazrat nubuvvat panohi ila yahudiy xatini o‘rganib, hazrat payg‘ambarg‘a yahudiylardan kelaturg‘on xatlarni o‘qub berar ekanlar. (“Sahihi Buxoriy”, juz 4, sahifa 156)”[9, –B.14].

Behbudiy Turkiston islom dinining o‘rni va mavqeyi yuqoriligi, diniy ulamolarning xalq o‘rtasida obro‘si kattaligini inobatga olgan holda o‘z g‘oyalarini targ‘ib qilishda diniy va dunyoviy qarashlardagi muvozanatni saqlashga harakat qilgan. Bu haqda tarix fanlari doktori, professor Q.Rajabovning quyidagi fikrlarini keltirish o‘rinli: “Behbudiy ham din va millatni ittifoq etishga, islohot o‘tkazishga, ziyoli va taraqqiyparvarlarni, boy va ulamoni birlashtirishga da‘vat etdi. U taraqqiyparvarlar ulamolarning xalq o‘rtasida obro‘si unchalik katta emasligi, shu bois qadimiy ulamolar bilan hamkorliksiz ish olib borilsa muvaffaqiyatga erishish qiyinligi to‘g‘risida kuyunib so‘zlar edi”[10, -B.9].

Behbudiyning ma’rifatparvarlik g’oyalari, jamiyatni isloh qilish, jaholatga qarshi kurashish masalalaridagi fikrlari uning “Padarkush” asarida yorqin ifodalangan. Mazkur asarda dunyoviy ilmlarni egallashning ahamiyati, keng dunyoqarashli yoshlarning mamlakatni taraqqiy ettirishdagi roli mohirona tasvirlangan: “Olimi zamoniy bo’lmoq uchun bolalarni, avvalo, musulmoniy xat va savodini chiqarub, zaruriyatiy diniya va o’z millatimiz tilini biladirg’ondan so’ngra hukumatimizning nizomli maktablaringa bermoq kerakdur, ya’ni gimnaziya va shahar maktablarini o’qub tamom qilg’onlaridan so’ng Peterburg, Maskov dorilfununlariga yuborib, dokturlik, zakunchilik, injenerlik, sudyalik, ilmi san’at, ilmi iqtisod, ilmi hikmat, muallimlik va boshqa ilmlarni o’qutmoq lozimdir”[11, –B.44].

Mahmudxo’ja Behbudiyning yurt ozodligi, millat taraqqiyoti yo’lidagi sa’y-harakatlarini tadqiq etishda uning siyosiy faoliyatini ham inobatga olish darkor. 1917-yil fevral inqilobi va Rossiya podshosi Nikolay Romanovning taxtdan ag’darilishi Turkiston jadidlarini ham faollashtirib yubordi. Mazkur tarixiy jarayonlarda Behbudiyning o’rnini alohida ta’kidlash zarur. “Hurriyat” gazetasining 1917-yil 13-maydagi sonida Behbudiyning “Muhtaram Samarqandiylarg’a xolisona arz” nomli murojaati chop etilgan. Mazkur murojaatda uning ozodlik, hurriyat haqidagi fikrlari diqqatga sazovor: “Hozirda bo’lsa, Xudoi taolo bizg’a hurriyat berdi. Diniy va milliy islohot va taraqqiyimiz uchun harakat va sa’y etmoqg’a yo’l ochuqdir”[12, –B. 471].

M.Behbudiy 72 kun umr ko’rgan Turkiston Muxtoriyatining parlamenti – Milliy Majlis tarkibiga kiritilgan edi. O’sha vaqtda zamonasining eng ilg’or ziyolilari, taraqqiyparvarlaridan tashkil topgan Turkiston Muxtoriyatida mas’ul lavozimni egallash Behbudiyga faxr bag’ishlagan edi: “27-noyabrda Xo’qandda Turkiston muxtoriyati umumiy musulmon s’ezdiga e’lon qilindi. Muborak va xayrli bo’lsin! Kamina ham majlisda bo’lishi uchun iftixor etaman. Yashasun Turkiston muxtoriyati!”[12, –B. 493].

Biroq juda qisqa muddat mavjud bo’lgan Turkiston Muxtoriyati hukumati 1918-yil fevralida bolsheviklar tomonidan tarqatib yuboriladi.

Xulosa qilib aytganda, Turkiston mintaqasida XIX asrning oxiri XX asr boshlarida ro’y bergan ijtimoiy-siyosiy jarayonlar o’lkada yangi, zamonaviy fikrlaydigan taraqqiyparvarlarning maydonga chiqishiga sabab bo’ldi. Ular tomonidan millatni uyg’otish, jaholatga qarshi kurashish, mamlakatni taraqqiy ettirish yo’lidagi mardonavor kurash jadidchilik harakati nomi bilan tarix zarvaraqlaridan joy oldi. Ushbu harakatda millatning bir qator fidoyi insonlari, xususan Mahmudxo’ja Behbudiy muhim rol o’ynadi. Uning ijtimoiy-siyosiy faoliyati, tarixiy jarayonlarda Behbudiyning tutgan o’rnini yoritish, tahlil qilish alohida tadqiqotlar olib borishni taqozo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Parlamentga murojaatnomasi. // <https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>
2. O’zbekiston milliy ensiklopediyasi. 3 tom. –Toshkent: “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlati ilmiy nashriyoti, 2002.
3. Rajabov Q. Mahmudxo’ja Behbudiyning Bolqon urushlari va Anvar Posho haqidagi fikrlari // “Mahmudxo’ja Behbudiy diniy-ma’rifiy qarashlarining zamonaviy talqinlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. –Toshkent, 2021.

4. O‘zbekistonning yangi tarixi. Birinchi kitob. Turkiston chor Rossiyasi mustamlakachiligi davrida. Tuzuvchilar: Sodiqov H., Shamsitdinov R., Ravshanov P. va boshqalar. –Toshkent: Sharq, 2000.
5. Zarafshonning Behbudiysi. To‘plovchi va nashrga tayyorlovchi: Akram Haydarov. – Toshkent: “Sahhof”, 2020
6. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Tanlangan asarlar. Ikki jildlik. Ikkinchi jild. –Toshkent: “Akademnashr”, 2021.
7. “Samarqand” gazetasi, 1913 yil 30 iyul. №31
8. “Oyina” jurnali, 1913 yil 20 avgust. №1.
9. Rajabov Q., Haydarov M. Turkiston tarixi (1917-1924 yillar). -Toshkent: “Universitet”, 2002.
10. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Padarkush. Tanlangan asarlar. –Toshkent: “Ma’naviyat”, 1997.
11. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Tanlangan asarlar. Ikki jildlik. Birinchi jild. –Toshkent: “Akademnashr”, 2021.
12. <https://president.uz/uz/lists/view/3860>